

“Acabou o Qualis, e agora?” Onde publicar, quais eventos frequentar e como compartilhar a pesquisa sociolinguística no Brasil

Perspectiva Crítica

Raquel Meister Ko. Freitag, Juliana Bertucci Barbosa, Natalia Fonte Boa Romualdo, Andréia Silva Araujo, Claudia Regina Brescancini, Danielle Kely Gomes, Dayane Pereira Barroso de Carvalho, Fabrício Paiva Mota, Manoel Siqueira, Marcia dos Santos Machado Vieira, Maria Cecília de Magalhães Mollica, Maria Eugênia Lammoglia Duarte, Marinete Rodrigues da Silva, Priscila Marques Toneli, Silvana Silva de Farias Araújo, Silvana Soares Costa Ribeiro

RESUMO

O encerramento do sistema Qualis pela CAPES no ciclo de avaliação 2021-2024 deixou pesquisadoras e pesquisadores sem um critério de referência para escolhas de publicação. Esta Perspectiva Crítica reúne, em voz coletiva, posições do Grupo de Trabalho de Sociolinguística da ANPOLL sobre três eixos práticos: onde publicar, quais eventos frequentar e como compartilhar os resultados da sua pesquisa para atingir um público para além da academia. As posições são apresentadas a partir dos estágios de carreira (em formação, iniciando, consolidando e com carreira consolidada), o que permite identificar convergências e tensões geracionais. A comunidade orienta suas escolhas pela confiança nas revistas vinculadas a associações científicas e a instituições públicas, valorizando-as acima de qualquer índice bibliométrico; valoriza eventos locais e regionais pela qualidade das interações que proporcionam; e recorre ao Instagram como principal plataforma de divulgação, gerando um paradoxo altimétrico com implicações para a visibilidade das revistas brasileiras. Há consenso transversal sobre o acesso aberto como obrigação ética, e tensão geracional produtiva sobre os limites da publicação nacional.

Palavras-chave: Qualis; publicação científica; sociolinguística; associações científicas; altimetria; acesso aberto.

ABSTRACT

The discontinuation of the Qualis system by CAPES in the 2021-2024 evaluation cycle left researchers without a reference criterion for publication choices. This Critical Perspective brings together, in a collective voice, the positions of the ANPOLL Sociolinguistics Working Group on three practical axes: where to publish, which events to attend, and how to share research findings to reach audiences beyond academia. Positions are presented according to career stages (in training, early-career, mid-career, and senior researchers), allowing the identification of generational convergences and tensions. The community guides its choices by trust in journals linked to scientific associations and public institutions, valuing them above any bibliometric index; it values local and regional events for the quality of interaction they provide; and it relies on Instagram as the main outreach platform, generating an altimetric paradox with implications for the visibility of Brazilian journals. There is cross-generational consensus

on open access as an ethical obligation, and productive generational tension regarding the limits of national publication.

Keywords: Qualis; scientific publishing; sociolinguistics; scientific associations; altimetric; open access.

1. INTRODUÇÃO

Por muito tempo, a gramática implícita da publicação científica brasileira coube em uma pergunta: “Qual o Qualis da revista?”. A resposta é uma combinação de letras e números que evoluiu de A, B e C para A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C, depois para A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C, e que orientou carreiras, distribuiu prestígio e moldou políticas editoriais por décadas.

O sistema estratificava periódicos por área do conhecimento a partir de critérios de circulação: indexação em bases internacionais, fator de impacto, regularidade de publicação. Não avaliava artigos individuais, não considerava a comunidade científica sobre a qualidade das avaliações, não perguntava se os processos editoriais eram transparentes ou se os pareceres eram honestos (Rocha-e-Silva, 2009; Barata, 2016). Apesar disso, funcionou como critério de prestígio porque era operacionalizável como um mecanismo de distribuição ranqueada dos periódicos por índices percentuais estipulados para cada estrato/letra(-número).

O Qualis produziu distorções conhecidas: direcionou submissões para periódicos internacionais em inglês em detrimento de revistas brasileiras de acesso aberto em português; premiou a quantidade de publicações em detrimento de sua qualidade; criou uma hierarquia de prestígio desconectada da hierarquia de confiança que as comunidades científicas constroem organicamente.

A transição do modelo avaliativo da CAPES para o ciclo 2025-2028 redefine as redes de cooperação intelectual. O novo desenho estimula a formação de núcleos temáticos e parcerias que articulam a pós-graduação a atores externos, promovendo a internacionalização descentralizada em consonância com as recomendações da Declaração de San Francisco (DORA, 2012) e do Manifesto de Leiden (Hicks *et al.*, 2015). O processo transforma os antigos colégios invisíveis em ambientes colaborativos abertos. Assim, um posicionamento crítico sobre o fim do Qualis deve reconhecer que o sistema anterior corria o risco de formar *colégios invisíveis* (Crane, 1972), de modo negativo, criando bolhas orientadas por práticas de compadrio científico. Por esse

motivo, a mudança do Qualis deve ser lida como oportunidade de superação de antigas questões indesejáveis.

O sistema criado pela CAPES nunca foi, a rigor, uma medida de qualidade: era uma referência da circulação da publicação em cada área. Mesmo assim, funcionou como *proxy* de qualidade porque existia, porque era compartilhado e porque criava uma linguagem comum entre pesquisadoras, pesquisadores e entre programas de pós-graduação.

Esse ciclo chegou ao fim. No ciclo de avaliação 2025-2028 da CAPES, não só não há mais Qualis como também vigora uma limitação na indicação de produtos para avaliação, uma resposta à crítica ao produtivismo que transformou a quantidade de publicações em um fim em si mesmo. A pressão por publicar, motivada pela disputa por recursos, havia criado um ciclo de retroalimentação que distorceu os processos de difusão científica sem que a qualidade do conhecimento produzido necessariamente acompanhasse a quantidade de textos gerados (Freitag, 2025). A ausência de um critério substituto para orientar as decisões sobre publicação afeta de formas distintas quem está em formação, quem está iniciando a carreira, quem está em processo de consolidação e quem já tem uma trajetória consolidada. A pergunta mudou: já não é mais “qual o Qualis?”, mas “como fazer para que a minha pesquisa ganhe impacto e repercussão?”.

Dizer que não há mais Qualis é, em parte, força de expressão, pois o novo sistema de avaliação mantém o monitoramento da produção, embora altere sua lógica de funcionamento. A resposta à nova realidade exige o uso de métricas alternativas, nas quais a repercussão da pesquisa passa a incluir, por exemplo, na área de Sociolinguística, engajamento social, formulação de materiais didáticos e ações de educação para a diversidade linguística. Diante disso, todo o sistema de fomento à pesquisa, de formação e qualificação de cientistas precisa formar investigadores para compartilhar seus resultados de pesquisa de modo a garantir que a relevância da Sociolinguística se materialize no retorno direto para as comunidades e na inserção internacional.

No momento em que as áreas se posicionam sobre as possibilidades de mudança (Gontijo, 2024; Gomes, 2024; Meneses; Sousa, 2024; Costa; Gomes, 2024; Góis Jr., 2025, dentre outros), desde as mais otimistas, que veem como a oportunidade de valorização do artigo e não do periódico onde é publicado (Malafaia; Viebig; Andreollo, 2024), até as

mais ressentidas, que consideram a mudança “um retrocesso na avaliação da produção científica brasileira” (Martinez-Salgado, 2025), esta perspectiva crítica reúne, em voz coletiva, posições de membros do Grupo de Trabalho de Sociolinguística da ANPOLL sobre três questões: onde publicar, quais eventos frequentar e como compartilhar os resultados da pesquisa. As posições referem-se às diferentes fases da carreira em formação – inicial, em consolidação e consolidada – o que permite identificar não apenas o que a comunidade pensa, mas como esse pensamento se modifica em uma trajetória.

Onde publicar?

No Brasil, é rara a revista especializada em Sociolinguística. Quem está consolidando a carreira aponta que as publicações na área ocorrem de forma dispersa, em chamadas para números específicos em periódicos com boa avaliação dentro do antigo modelo. Esta é uma lacuna editorial e sintoma da fragilidade quanto a financiamento para os periódicos, tema a que retornaremos.

Quem tem a carreira consolidada acrescenta uma crítica estrutural que quem está nos estágios iniciais ainda não viveu com a mesma intensidade: a proliferação de números temáticos em periódicos tradicionais, constituídos frequentemente por trabalhos selecionados de eventos, vem fechando o fluxo contínuo de submissões. Revistas historicamente acessíveis tornaram-se seletivamente disponíveis, pois, para publicar nelas, é preciso ter estado no evento certo, na mesa certa, no momento certo. Essa dinâmica cria uma nova barreira de entrada que o debate pós-Qualis ainda não tematizou adequadamente e que afeta sobretudo quem está iniciando ou consolidando a carreira, com menos acesso às redes que determinam quem é convidado para esses espaços.

Quem está nos estágios iniciais, principalmente em processo de formação e sem acesso às redes que garantem presença “no evento certo, na mesa certa e no momento certo”, muitas vezes recorre ao fluxo contínuo de tema livre. Mas esse mesmo fluxo contínuo de tema livre agrupa trabalhos de natureza bastante diversa, o que dilui a contribuição específica para a área.

Outro aspecto decorrente da publicação em fluxo contínuo é a menor probabilidade de encontrar avaliadores especialistas no tema, o que pode levar a

avaliações favoráveis a trabalhos que expressem conceitos equivocados e análises que desconhecem a contribuição, o desenvolvimento e os questionamentos de tema da área.

Diante dessa dispersão, o critério que orienta as escolhas de publicação, na ausência do Qualis, é a confiança nos processos editoriais. A clareza dos critérios avaliativos e a honestidade dos pareceres são fatores importantes, mas a indexação em bases nacionais e/ou internacionais, como Educ@, ScieloBR, Scopus, Web of Science e a vinculação institucional às associações científicas da área é o critério principal de confiança; periódicos de associações serão sempre considerados relevantes, independentemente das métricas que venham ou que desapareçam. Soma-se a isso a consideração, quando disponível, de metadados relativos ao uso e à circulação dos artigos, como número de acessos, downloads e alcance em determinado período, que funcionam como indicadores complementares de visibilidade e impacto efetivo das publicações.

Além dos periódicos vinculados às associações científicas, também são amplamente reconhecidos aqueles mantidos por programas de pós-graduação, que, no Brasil, compartilham o compromisso com o acesso aberto e são valorizadas pela comunidade pela seriedade dos processos avaliativos, pela transparência editorial e pelo respeito à autoria, pontos de partida que orientam fortemente as escolhas de publicação, ao lado de indicadores de circulação quando disponíveis.

Como vimos, as revistas científicas da área enfrentam dificuldades para manter uma régua qualitativa para a totalidade dos artigos publicados, homogeneidade utópica diante da escassez de pareceristas e de eventual assimetria na formação dos pesquisadores. O cenário piora em função de possível fragmentação temática, na qual pesquisas alentadas são pulverizadas em microartigos para atender a demandas de produtividade (*salami science*). Qualquer nova métrica de avaliação a substituir o modelo anterior precisa ir além de mera contagem de acessos, sob o risco de revalidar práticas de exclusão com nova roupagem tecnocrática (Freitag, 2025).

A comunidade sociolinguística brasileira tampouco é alheia às demandas de internacionalização. No entanto, a inserção em periódicos internacionais, como *Language Variation and Change* e *Journal of Sociolinguistics*, embora desejável do ponto de vista de visibilidade global, esbarra em limitações concretas, especialmente pela ausência de cobertura em acordos transformativos da CAPES. Isso restringe, na prática,

as possibilidades de difusão internacional para muitos pesquisadores, que acabam priorizando o circuito de confiança já estabelecido. A métrica internacional pode deixar de aferir qualidade e passar a mensurar a capacidade de financiamento dos programas de pós-graduação, aprofundando desigualdades geopolíticas e distanciando-se de políticas públicas para financiar a inserção de pesquisadores brasileiros.

A confiança da área permanece ancorada na esfera pública da ciência brasileira. São as associações científicas e os programas de pós-graduação que sustentam os periódicos de acesso aberto, sem custos para autores ou leitores. O sistema Qualis anterior, em certa medida, obscurecia essa base de sustentação ao sobrepor critérios de circulação construídos no interior da própria área. A nova proposta tende a tornar mais visível a lógica interna de reconhecimento e confiança.

Como tem sido discutido em outras áreas, a transição do Qualis para métricas internacionais ancoradas no Fator de Impacto impõe assimetria às Ciências Humanas, em especial em relação ao tempo de maturação distinto, e às especificidades de temática. A produção da Sociolinguística no Brasil costuma voltar-se para a descrição e teorização de fenômenos situados à própria realidade linguística brasileira, enquanto as ciências exatas e biomédicas operam sob a lógica de circulação mais veloz e predominantemente em língua inglesa. Periódicos internacionais de alto impacto tendem a preterir investigações muito específicas sobre o Português Brasileiro devido ao escopo do público leitor global.

A fixação institucional em índices bibliométricos comerciais e no número de leituras, de alguma forma, também ameaça asfixiar os periódicos nacionais e as editoras públicas, instâncias com excelente capilaridade no que se refere à divulgação da pesquisa sociolinguística do país. Esse cenário pode gerar uma “ditadura do clique” na avaliação da pós-graduação, na qual temas emergenciais ou da moda passam a ser privilegiados em detrimento de pesquisas de base.

Quais eventos frequentar?

Há na comunidade uma tensão entre demandas de (inter)nacionalização associadas à visibilidade ampliada, inclusive por meio de eventos on-line, que mitigam

custos e barreiras linguísticas, e os formatos de encontro que favorecem diferentes modos de participação. Nesse sentido, na área de Sociolinguística, encontros locais e regionais parecem manter um papel significativo, sobretudo por possibilitarem maior qualidade de interação entre os participantes, enquanto eventos de maior porte tendem a favorecer a exposição. Para pesquisadores com trajetória mais consolidada, soma-se ainda um critério temático, com interesse direcionado a eventos que reúnam especialistas em subáreas específicas, o que pode ser atendido em contextos mais restritos, sem depender necessariamente de grandes eventos.

Os eventos locais e regionais exercem papel mais importante do que normalmente se reconhece no debate acadêmico. Na Sociolinguística, em especial, são os espaços menores que frequentemente permitem trocas mais próximas e a construção de vínculos acadêmicos que dificilmente acontecem em grandes congressos marcados pela velocidade, pela fragmentação das atividades em virtude da simultaneidade de atividades (Freitag; Lopes; Araujo, 2018). Para estudantes e pesquisadores em início de trajetória, esses encontros costumam ser a porta de entrada para redes de pesquisa, parcerias e futuras interlocuções científicas. Além disso, em um país marcado por desigualdades regionais profundas, eventos locais também funcionam como estratégia concreta de democratização do acesso à circulação do conhecimento, já que reduzem custos de deslocamento, hospedagem e participação. Mais do que alternativas “menores” aos grandes congressos, esses encontros constituem espaços fundamentais de escuta, formação coletiva e fortalecimento da diversidade regional da pesquisa linguística brasileira. A lista de eventos locais de Sociolinguística é exaustiva, e qualquer tentativa de nomeação corre o risco de omitir algum.

Assim como são raros os periódicos em Sociolinguística no Brasil, um dos poucos eventos com esse recorte é o Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística (CIDS), de caráter itinerante. O GT de Sociolinguística da ANPOLL promove reuniões regularmente, mas o formato de organização do evento privilegia um segmento específico da comunidade (apenas quem é filiado).

A infraestrutura científica da área é, portanto, lacunar nos dois eixos principais de circulação do conhecimento: publicação e evento. Essa escassez pesa de forma distinta sobre os estágios de quem está em formação e ainda não acessou o CIDS e de quem está iniciando e o vê como referência a alcançar. Quem está consolidando ou tem a

carreira consolidada o frequenta, mas reconhece sua insuficiência como único espaço dedicado.

A modalidade pôster constitui um formato científico mais rico do que sua reputação sugere. Negligenciada na cultura acadêmica brasileira, a apresentação em pôster exige foco e poder de síntese e permite a divulgação simultânea de várias pesquisas com interação direta entre pares, condição que as sessões orais convencionais raramente oferecem na mesma medida. Esta é uma dinâmica valorizada nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e em congressos internacionais, que potencializa a visibilidade do pesquisador ao transformar a divulgação da pesquisa em espaço aberto de diálogo contínuo. Ao romper com a rigidez e a limitação de tempo das mesas expositivas, o pôster assegura que a circulação de ideias e o debate crítico ocorram de forma colaborativa.

Quem tem carreira consolidada valoriza também os eventos remotos – conferências online, lives – como modalidade que democratiza o acesso em um contexto de custos crescentes de deslocamento e hospedagem. Quem está consolidando a carreira destaca ainda a oportunidade de estabelecer parcerias nos eventos presenciais como critério de escolha, dimensão que quem está em formação ainda se sente aprendendo a cultivar.

Como compartilhar? O paradoxo do Instagram

A plataforma dominante na divulgação cotidiana é o Instagram, que é, no Brasil, uma das plataformas digitais com maior penetração e engajamento, onde a popularização dos chamados “cards científicos” representa um esforço de comunicação pública da ciência (Cruz; Pereira, 2024). O problema está em uma característica técnica estrutural que raramente entra no debate: o Instagram não permite a inserção de hiperlinks clicáveis nas postagens. Isso tem implicações nas altimetrias, as métricas que buscam medir o impacto social de artigos científicos por meio do rastreamento de links para o DOI ou URL do artigo (Priem *et al.*, 2010; Bornmann, 2014). Quando a divulgação acontece no Instagram sem link, o artigo recebe visibilidade real junto ao público, mas o engajamento torna-se completamente invisível para os sistemas de medição de impacto.

Na área de Sociolinguística, quem tem a carreira consolidada, em geral, não utiliza redes sociais para divulgar pesquisas, posição coerente com uma trajetória

construída antes da era das redes e sustentada por reputação acumulada em outros canais. Entre quem está iniciando e, sobretudo, entre quem está em formação, a presença nas redes é intensa e multiplataforma: X, Instagram, Facebook, LinkedIn, BlueSky, WhatsApp e Telegram são acionados simultaneamente como canais de divulgação. A pressão por divulgação via redes sociais e os custos em tempo e energia recaem desproporcionalmente sobre quem está nos estágios mais vulneráveis da carreira acadêmica.

No entanto, esse fenômeno revela uma transição da lógica de mercado para o fazer científico. Ao condicionar a relevância da pesquisa ao volume de engajamento, a avaliação acadêmica passa a mimetizar o comportamento das emissoras de radiodifusão e das grandes redes de comunicação, que há muito abandonaram o critério de valor do conteúdo para serem avaliadas pelo número de visualizações, cliques e picos de audiência.

A altimetria importada das mídias sociais pode reduzir o conhecimento a produto de consumo rápido e até descartável, que passa a ser qualificado pela capacidade de performar nos algoritmos. Nessa medida, o pesquisador se verá forçado a moldar sua agenda de pesquisa a temas instagramáveis, processo de inversão ética e epistemológica, em nome das métricas exigidas nos relatórios institucionais.

Um outro domínio do compartilhamento que a comunidade sociolinguística vem adotando é depósito em repositório digital nacional com garantia de identificador persistente, segurança e curadoria contínua, entendida como a forma mais adequada de disseminação científica de longo prazo. Na ausência de uma infraestrutura nacional com essas características, plataformas como Zenodo, Figshare e OSF cumprem parcialmente essa função.

A área, no entanto, vem demandando uma infraestrutura de repositório digital como ecossistema para referência a coleções de dados com base nos quais os estudos sociolinguísticos são desenvolvidos, o que temos chamado de Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira (Freitag et al., 2025): não se trata ainda de um repositório consolidado, mas de um repositório em planejamento, que já conta com um projeto (desde a primeira versão submetida à ABRALIN em 2021).

É importante, contudo, distinguir divulgação científica, popularização da ciência e métricas de impacto, fenômenos que frequentemente aparecem misturados no debate

contemporâneo sobre circulação científica. A presença de pesquisas nas redes sociais não se confunde automaticamente com impacto científico, assim como visibilidade pública não equivale, necessariamente, a reconhecimento acadêmico institucional. Em muitos casos, o que circula amplamente nas plataformas digitais responde mais às dinâmicas de engajamento dos algoritmos do que aos tempos mais lentos da produção e maturação do conhecimento científico. Há pesquisas que alcançam enorme repercussão pública sem gerar rastros altimétricos significativos, da mesma forma que determinados conteúdos altamente mensuráveis pouco dizem sobre sua efetiva relevância científica ou social. O desafio, portanto, talvez não seja apenas ampliar métricas de circulação, mas compreender que diferentes formas de compartilhamento da ciência produzem impactos distintos, nem sempre traduzíveis em indicadores quantitativos.

Caminhos possíveis em um mundo sem Qualis

As associações científicas – e, mais amplamente, a esfera pública da ciência brasileira – são a principal chancela de qualidade reconhecida pela comunidade em todos os estágios. A ABRALIN, o GEL, o GELNE, a ANPOLL, a ALAB e os programas de pós-graduação que mantêm revistas de acesso aberto são as instâncias em que a comunidade deposita confiança quando precisa decidir onde publicar e onde apresentar sua pesquisa.

No entanto, essa confiança não é acompanhada de financiamento adequado. Revistas científicas de qualidade têm custos com gestão editorial, sistemas de submissão, registro de DOIs, indexação em bases internacionais, curadoria de metadados (Mugnain; Igami; Krzyzanowski, 2022). No caso das revistas vinculadas a associações científicas brasileiras, parte significativa desse trabalho é realizada voluntariamente por editoras-chefes, editoras associadas e membros de conselhos editoriais que dedicam horas de trabalho não remunerado à sustentabilidade de um bem coletivo. Esse modelo – o acesso aberto diamante (Fuchs; Sandoval, 2013), sem cobrança de autores nem de leitores – é eticamente superior ao modelo das grandes editoras comerciais, que faturam bilhões cobrando das universidades o acesso à produção que elas mesmas financiam (Larivière; Haustein; Mongeon, 2015), mas é estruturalmente frágil sem política pública de financiamento permanente. A pressão por publicação, motivada pela disputa por

recursos, é a mesma força que distorce os processos editoriais e alimenta a proliferação de números temáticos como porta de entrada fechada, distorções que fragilizam as próprias revistas que a comunidade diz valorizar.

A plataforma escolhida pelos estágios mais jovens da carreira para divulgar ciência é precisamente a que torna essa divulgação invisível para os sistemas de medição de impacto.

O financiamento contínuo para as revistas das associações e das instituições públicas que operam em acesso aberto diamante é importante. A CAPES e o CNPq têm sinalizado mudanças no modelo de avaliação em direção ao impacto real da pesquisa; é necessário que essa mudança venha acompanhada de uma política de financiamento editorial que sustente as revistas onde esse impacto circula.

A construção de infraestrutura nacional de divulgação científica rastreável é outra demanda. O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) têm condições técnicas de desenvolver uma plataforma que concilie alcance popular e rastreabilidade altimétrica, endereçando diretamente o paradoxo de visibilidade gerado pelo Instagram e integrando a divulgação científica cotidiana aos sistemas que medem seu impacto.

Esta reflexão coletiva do GT de Sociolinguística da ANPOLL parte da premissa de que quem já tem experiência na comunidade sabe o que valoriza. Independentemente de onde se está na trajetória acadêmica, há clareza sobre em quem se confia, onde se quer publicar e por que, mesmo quando o que se faz é invisível para os sistemas que deveriam medi-lo.

O fim do Qualis não foi uma perda de qualidade. Foi a perda de uma ilusão de que qualidade se mede por estrato. O que esta reflexão mostra é que a comunidade sociolinguística brasileira já operava com critérios de confiança nos processos editoriais da esfera pública da ciência, da valorização das interações situadas nos eventos regionais e o comprometimento com a divulgação pública, mesmo em condições de infraestrutura inadequadas.

A mudança que a CAPES sinaliza só produzirá efeito duradouro se vier acompanhada de um conjunto articulado de políticas editoriais e de comunicação científica, como as que esta Perspectiva Crítica busca colocar na agenda. Isso implica, de um lado, o fortalecimento estrutural dos periódicos de acesso aberto vinculados a

associações e programas de pós-graduação, com investimento contínuo em profissionalização editorial, internacionalização responsável (sem transferência de custos para autores), transparência nos processos de avaliação e ampliação da indexação e da visibilidade. De outro, exige-se o reconhecimento institucional de métricas mais amplas e qualitativas de impacto, que considerem não apenas circulação internacional, mas também alcance social, uso efetivo (acessos, downloads, leituras) e contribuição para a formação científica e docente.

Trata-se, portanto, de alinhar a avaliação da produção acadêmica a um ecossistema de ciência aberta, pública e sustentável, no qual políticas de financiamento, critérios de avaliação e práticas editoriais operem de forma coerente. Sem esse alinhamento, há o risco de que mudanças normativas não se traduzam em transformações efetivas nas práticas da área, mantendo-se tensões já conhecidas entre visibilidade internacional, condições materiais de publicação e compromissos com a democratização do conhecimento.

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA E CONFLITO DE INTERESSES

Raquel Freitag é coordenadora do GT de Sociolinguística da ANPOLL e atuou como editora-chefe da Revista da Abralín entre 2018 e 2026.

As demais autoras e os demais autores são membros do GT e contribuíram para a discussão coletiva que fundamenta este artigo. As posições são apresentadas por estágio de carreira, sem identificação individual.

REFERÊNCIAS

- BARATA, R. C. B. Dez coisas que você deveria saber sobre o Qualis. **RBPG – Revista Brasileira de Pós-Graduação**, v. 13, n. 30, p. 13-40, jan./abr. 2016.
- BORNMANN, L. Altmetrics in scientometrics: An attempt to assess the practical utility of altmetrics for evaluating papers. **Journal of Informetrics**, v. 8, n. 3, p. 564–570, 2014.
- COSTA, Luciana Ferreira; GOMES, Jorge Oliveira. O fim do Qualis Periódicos. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, v. 14, n. 3, p. 1-1, 2024.
- CRANE, D. **Invisible colleges**: Diffusion of knowledge in scientific communities. Chicago: University of Chicago Press, 1972.

- CRUZ, Naiara Gonçalves Corrêa; PEREIRA, Zilene Moreira. Ciência no Instagram: Análise da Divulgação Científica no Universo dos Likes e Reels. **Cadernos Cajuína**, v. 9, n. 4, p. e249402-e249402, 2024.
- DECLARAÇÃO DE SÃO FRANCISCO SOBRE A AVALIAÇÃO DA PESQUISA (DORA). **San Francisco Declaration on Research Assessment**. San Francisco: American Society for Cell Biology, 2012. Disponível em: <https://sfdora.org>. Acesso em: 25 maio 2026.
- FREITAG, R. Políticas de financiamento e divulgação da ciência. **Revista da Anpoll**, v. 56, e2030, 2025. <https://doi.org/10.18309/ranpoll.v56.2030>
- FREITAG, Raquel et al. Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira: Dados linguísticos para uma IA brasileira. **Cadernos de Linguística**, v. 6, n. 4, p. e863-e863, 2025.
- FREITAG, Raquel Meister Ko; LOPES, Norma da Silva; ARAÚJO, Silvana Silva de Farias. Ampliando as redes, fortalecendo os contatos. **A Cor das Letras**, v. 19, p. 5-12, 2018.
- FUCHS, C.; SANDOVAL, M. The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take non-commercial, non-profit open access serious. *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, v. 11, n. 2, p. 428-443, 2013.
- GÓIS Jr., E. O fim do Qualis Periódicos da Capes e os novos horizontes das revistas brasileiras. **Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura**, v. 32, p. e024001-e024001, 2024.
- GONTIJO, Rebeca. O fim do Qualis–periódicos da CAPES. **História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography**, v. 17, p. 1-12, 2024.
- HICKS, Diana *et al.* The Leiden Manifesto for research metrics. **Nature**, v. 520, n. 7548, p. 429-431, 2015. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/520429a>. Acesso em: 25 maio 2026.
- LARIVIÈRE, V.; HAUSTEIN, S.; MONGEON, P. The oligopoly of academic publishers in the digital era. **PLOS ONE**, v. 10, n. 6, e0127502, 2015.
- MALAFAIA, Osvaldo; VIEBIG, Ricardo Guilherme; ANDREOLLO, Nelson Adami. Fim do Qualis e início de uma nova era! Mudança radical da CAPES dando valor à pesquisa e não à revista onde ela é publicada. **BioSCIENCE**, v. 82, n. e, p. e076-e076, 2024.
- MARTINEZ-SALGADO, Carolina. O fim do Qualis CAPES: um retrocesso na avaliação da produção científica brasileira. **Interference: A Journal of Audio Culture**, v. 11, n. 1, p. 19-26, 2025.

- MENESES, Sônia; SOUSA, Marcos Eduardo. Avaliação de periódicos para as Ciências Humanas e para a área de História: o que o sistema de avaliação espera dos periódicos e o que a área quer. **Revista Brasileira de História**, v. 44, n. 95, p. e285141, 2024.
- MUGNAINI, Rogério; IGAMI, Mery Piedad Zamudio; KRZYZANOWSKI, Rosaly Favero. Acesso aberto e financiamento da pesquisa no Brasil: características e tendências da produção científica. **Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação**, v. 27, p. 1-26, 2022.
- PRIEM, J.; TARABORELLI, D.; GROTH, P.; NEYLON, C. Altmetrics: A manifesto. 2010. Disponível em: <http://altmetrics.org/manifesto>. Acesso em: jan. 2025.
- ROCHA-E-SILVA, M. O novo Qualis, que não é novo, nem Qualis. **Clinics**, São Paulo, v. 64, n. 1, p. 1-4, 2009.